

**RESPUBLIKAMIZ SUV RESURLARINI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY AXBOROT
KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596682>

Aktamov Muslimbek Azamat o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent Axborot Texnologiyalari

Universiteti 2-bosqich magistranti

Yuldoshev Abdurahmon Husanovich

TATU AT kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: *Bugungi kunda barcha sohaning zamonaviy axborot texnologiyalari bilan integrallashuvi, qishloq xo'jaligi faoliyatini ham chetlab o'tmadi. Butun dunyo, jumladan mamlakatimizda ham aholi sonining yildan-yilga o'sib borishi, tabiiy resurs(yer, suv, havo va boshqa)larga bo'lgan talabni yanada oshiradi. Ayniqsa keyingi yillarda yuzaga kelayotgan muommolardan biri bu – chuchuk suv tanqisligidir. Bunga sabab iqim o'zgarishi, aholi sonining oshishi va yangi yerlarning o'zlashtirilishidir. Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bilan, bu kabi masalalarga samarali yechim berishimiz mumkin.*

Kalit so'zlar: *Qishloq xo'jaligi, Suv resurslari, AKT, Aqlli suv qurilmasi, Dayver qurilmasi.*

Suvga bo'lgan munosabat o'zgarmas ekan, hosildorlikni oshirish haqida gap ham bo'lishi mumkin emas.

Shavkat Mirziyoyev

Qishloq xo'jaligi bu - moddiy ishlab chiqarishning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlari olish uchun ekinlar ekish va chorva mollarini ko'paytirish bilan shug'ullanadi, aholini oziq-ovqat mahsulotlari va xalq xo'jaligining bir qancha tarmoqlarini xom ashyo bilan ta'minlaydi. Qishloq xo'jaligi o'simlik va hayvon mahsulotlarini dastlabki qayta ishlashning turli tarmoqlarini ham o'z ichiga oladi. Qishloq xo'jaligi, moddiy ishlab chiqarishning boshqa sohalaridan farq qilgan holda, katta-katta maydonlarda va hududiy xilma xil sharoitlarda olib boriladi. Unda yer (asosiy ishlab chiqarish vositasi), yorug'lik, issiqlik, suv va tirik organizmlar — o'simlik va hayvonlardan foydalaniladi. Qishloq xo'jaligining ishlab chiqarish davri ish davri bilan mos tushmaydi. Qishloq xo'jaligining asosiy tarmoqlari — dehqonchilik va chorvachilik. Ular ham o'z navbatida bir qator kichikroq tarmoqlarga bo'linadi (dehqonchilikda — dalachilik, sabzavotchilik, polizchilik, bog'dorchilik, o'rmon

xo'jaligi va boshqa; chorvachilikda — qoramolchilik, qo'ychilik, yilqichilik, cho'chqachilik, parrandachilik, asalarichilik, pillachilik va boshqalar); O'z navbatida, dehqonchilik va chorvachilik tarmoqlari ekiladigan ekinlar (g'allachilik, sholikorlik, paxtachilik) va chorva mollari turlari (qoramol, qo'y, ot, tuya) bo'yicha guruhlanadi.

Suv resurslari - foydalanish uchun yaroqli bo'lgan yer usti, yer osti suvlari va tuproqdagi nam zaxiralari. Sr. asriy (yer usti qatlamlari, Qutb va baland tog' muzliklari, yirik ko'llar va shu kabida to'plangan chuchuk suvlar) va qayta tiklanadigan (daryo oqimlari, yer osti suvlarining o'zgaruvchan va dinamik zaxiralari, ko'llar hajmining bir qismi va boshqalar) turlarga bo'linadi. Suv resurslari deganda suv ob'yektlari — daryo, ko'l, dengizlar ham tushuniladi, chunki ulardan kema qatnovi, gidroenergetika, baliq xo'jaligi, dam olish, turizm va boshqa maqsadlarda foydalaniladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) - axborotni mustahkamlash, uni qayta ishlash va axborot almashish (uzatish, tarqatish, oshkor etish) bilan ta'minlaydigan texnologiyalar to'plamidir. Oddiyroq qilib, mikroprosessor, kompyuter texnologiyalari asosida ishlaydigan dasturiy ta'minot, apparat-texnika vositalari va qurilmalar, shuningdek, ma'lumotlarni uzatish, axborot almashish, yig'ish, ishlab chiqarish, to'plash, saqlash va saqlash bo'yicha operatsiyalarni amalga oshiradigan zamonaviy vositalar va tizimlar deya tushuntirish mumkin.

Xalqimiz azal-azaldan suvni e'zozlab, uning har tomchisini hatto tilloga tenglaydi. Asrlar osha o'z ohorini yo'qotmay kelayotgan «Suv – bebaho boylik», «Suv – zar, suvchi – zargar» kabi maqollar ham obihayotning qanchalik qadrliligi ne'mat ekanligidan dalolat beradi. Yer yuzida hayot mavjudligining asosiy manbai ham suvdur. Ma'lumki, insoniyat, o'simlik va hayvonot olami, umuman, hech bir jonzot suvsiz yashay olmaydi. Yer sharining uchdan ikki qismi suv bilan qoplangan bo'lsa-da, uning 97,5 foizi sho'r suvlar bo'lib, ishlatishga yaroqsizdir. Qolgan 2,5 foizi chuchuk suv resurslarini tashkil etib, uning 79 foizi abadiy muzliklar, 20 foizi yer osti suvlari, 1 foizi esa daryo va ko'llar hissasiga to'g'ri keladi.

Ma'lumotlarga qaraganda, dunyo aholisining har 10 nafardan 4 nafari toza ichimlik suvi yetishmaydigan hududlarda yashaydi. BMT ekspertlari tomonidan 2030 yilga borib Yer shari aholisi 8,6 milliardga, 2050 yilda esa 9,8 milliardga yetishi bashorat qilinmoqda. Tabiiyki, insoniyat ko'paygan sari suvga bo'lgan talab ortib boradi. Okean va yirik dengizlardan ancha olisda, qurg'oqchil mintaqada joylashgan. O'zbekiston uchun ham suvning ahamiyati benihoya katta. Mamlakatimizda foydalaniladigan suv resurslarining 80 foizga yaqini (taxminan 41,5 km³/yil) qo'shni respublikalar hududidagi muzliklar hisobiga shakllanadi. Global iqlim o'zgarishlari sababli Tojikistondagi mavjud 8 mingdan ortiq muzliklar maydonining 30 foizi, Qirg'izistondagi 10 mingga yaqin muzliklar maydonining 16 foizi erib ketgan. 2030 yilga borib muzliklarning yana 15–20 foizi yo'qolib ketishi bashorat qilinmoqda.

Shu bilan birga, so'nggi paytlarda mintaqamizda suv kam bo'lgan yillar soni tobora ko'payib boryapti. Agar 2000 yillarga qadar har 6–8 yilda suv taqchilligi takrorlangan bo'lsa, keyingi vaqtlarda bunday holat har 3-4 yilda kuzatilyapti. Bundan ko'rinadiki, suvning har tomchisidan oqilona va unumli foydalanish bugungi kunda nafaqat mamlakatimizda, balki butun dunyoda eng dolzarb vazifalardan biriga aylanmoqda.

Hisob-kitoblarga ko'ra, 2015 yilda O'zbekiston bo'yicha umumiy suv tanqisligi 3 km³ ni tashkil etgan bo'lsa, 2030 yilga borib 7 km³, 2050 yilga qadar esa 11–13 km³ ga yetishi mumkin.

Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng ko'p aholi istiqomat qiladigan O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi ko'p jihatdan, boshqa mintaqalarda bo'lgani kabi tabiiy resurslarga, xususan, suv resurslariga bog'liq. Qolaversa, mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlarining, jumladan, agrar sohaning rivojlanishini ham suv resurslarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi.

O'zbekistonda foydalaniladigan suv resurslarining asosiy manbalarini Amudaryo, Sirdaryo va ularning irmoqlari tashkil etadi. Orol dengizi havzasidagi barcha daryolarning o'rtacha ko'p yillik suv oqimi hajmi yiliga 116,02 km³ bo'lib, shundan 79,4 km³. Amudaryo havzasida (67,4%) va 36,6 km³ (32,6%) Sirdaryo havzasida shakllanadi.

Suv xo'jaligida axborot texnologiyalarini tatbiq etish alohida ahamiyat kasb etadi. Bunda gidrotexnika inshootlarida suvning boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish, suvdan samarali foydalanish, gidrotexnika inshootlarining xavfsizligini ta'minlash, suv resurslarini boshqarishda tezkorlik va aniqlikni oshirish hamda inson omili va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirishga zamin yaratadi.

Shu kunlarda yurtimizda suv resurslarini online monitoring qilish bo'yicha qator ishlar olib borilmoqda jumladan:

1) Nasos stantsiyalarda suv resurslarini onlayn monitoring yuritish imkonini beruvchi nazorat o'lchov qurilmalarini o'rnatish - Mazkur qurilmalar xar bir nasos stantsiyaning agregatiga o'rnatilib, ushbu qurilmalar yordamida suv resurslarining sarf ko'rsatgichlari onlayn tarzda o'lchash ishlari bajariladi va ajratilgan limit va elektr energiyaga solishtiriladi. Qurilmalar yordamida o'lchanadigan yuqorida ko'rsatib o'tilgan ko'rsatgichlar (sarf) muayyan vaqt oralig'ida avtomatik tarzda GSM-GPRS tizimi orqali buyurtmachining server qurilmalariga uzatiladi.

Qurilma tarkibi

- Boshqarish moslamasi;
- suv resurslarining sarf ko'rsatgichlarini avtomatik tarzda o'lchash imkoniga ega o'lchov vositasi;
- qurilma hotirasi va undagi maxsus dastur;
- GSM-GPRS modem;

- mobil ilova.

2) Meliorativ kuzatuv quduqlarida sizot suvlari sathi, minerallashganlik darajasini onlayn monitoring qilish imkonini beruvchi qurilmalarni yetkazib berish va o'rnatish (Dayver qo'rilmasi) - Qurilmalar meliorativ kuzatuv quduqlarda yer osti sizot suvlari monitoringini yuritish uchun mo'ljallangan. Mazkur qurilmalar meliorativ kuzatuv quduqlariga o'rnatilib, ushbu qurilmalar yordamida quduqlardagi sizot suvlari sathi, minerallashganlik (meneralizatsiya) darajasi, sizot suvlari bosimi, PH ko'rsatgichlari hamda suvning harorati kabi ko'rsatgichlar onlayn tarzda o'lchash ishlari bajariladi.

Qurilmalar yordamida ko'rsatgichlar muayyan vaqt oralig'ida avtomatik tarzda o'lchanib, ma'lumotlar GSM-GPRS tizimi orqali server qurilmalariga uzatiladi.

Qurilma tarkibi

- Boshqarish moslamasi

- Sizot suvlari sathi, ularning minerallashganlik darajasi, PH ko'rsatgichlari, harorati, bosimi kabi ko'rsatgichlarni avtomatik tarzda o'lchash imkoniga ega o'lchov vositasi;

- GSM-GPRS modem;

- quyosh paneli va quyosh panelidan quvvat oluvchi akkumulyator batareyalar (Li-ion qayta quvvatlanuvchi 3,5-5 V);

3) Ochiq o'zanli kanallarida suv resurslarini onlayn monitoring yuritish imkonini beruvchi nazorat o'lchov qurilmalarini o'rnatish (Aqlii suv qo'rilmasi) - Mazkur qurilmalar ochiq o'zanli kanallardagi suv o'lchash postlariga o'rnatilib, ushbu qurilmalar yordamida suv resurslarining sath va sarf ko'rsatgichlari onlayn tarzda o'lchash ishlari bajariladi.

Shuningdek, qurilmalar yordamida suvning sath ko'rsatgichlariga asosan qurilma hotirasida mavjud dastur yordamida suvning sath ko'rsatgichlari aniqlanadi. Qurilmalar yordamida o'lchanadigan yuqorida ko'rsatib o'tilgan ko'rsatgichlar (sath va sarf) muayyan vaqt oralig'ida avtomatik tarzda GSM-GPRS tizimi orqali buyurtmachining server qurilmalariga uzatiladi.

Qurilma tarkibi

- Boshqarish moslamasi;

- suv resurslarining sath ko'rsatgichlarini avtomatik tarzda o'lchash imkoniga ega o'lchov vositasi;

- qurilma hotirasi va undagi maxsus dastur;

- GSM-GPRS modem;

- quyosh paneli va quyosh panelidan quvvat oluvchi akkumulyator batareyalar (Li-ion qayta quvvatlanuvchi 3,5-5 V);

- mobil ilova.

Respublikamizda jami sug'oriladigan maydonlar 4,3 mln. gektarni tashkil etib, shundan 2,4 mln. gektari (55 foizidan ortiq) vazirlik tasarrufidagi 1688 ta nasos stantsiyasi, 5231 dona nasos agregati, 8085 dona sug'orish va meliorativ quduqlari yordamida sug'oriladi. 2020 yilda nasos stantsiyalari, ularda o'rnatilgan nasos agregatlari, sug'orish va meliorativ quduqlar, podstantsiyalar, transformatorlar va elektr uzatish tarmoqlarini texnik soz holatda saqlash, ishonchli ishlashini hamda ularni takomillashtirishni ta'minlash va rivojlantirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Jumladan:

- nasos stantsiyalarida 2756 dona nasos agregatlari, 1284 dona sug'orish quduqlari joriy va tubdan ta'mirlandi;

- zamonaviy energotejamkor texnologiyalarni joriy qilish maqsadida 3371 dona yorug'likdiod lampalar, 72 dona kondensator, 29 dona chastota o'zgartiruvchi qurilmalar va 27 dona quyosh batareyalari o'rnatildi.

Hisobot davrida 7600 mln. kVt. soat elektr energiyasi limiti belgilangan bo'lib, elektr energiyasini tejash bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar, o'rnatilgan zamonaviy energotejamkor qurilmalar hisobiga 7172 mln. kVt. soat elektr energiyasi sarflandi. Natijada 428 mln. kVt. soat (192,5 mlrd. so'mlik) hamda 2019 yilga nisbatan 237 mln. kVt. soat (106 mlrd. so'mlik) elektr energiyasi tejaldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo'ljallangan konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6024-son farmoni

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-fevraldai "O'zbekiston respublikasida suv resurslarini boshqarish va irrigatsiya sektorini rivojlantirishning 2021 — 2023-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" 5005 qarori

3. <https://water.gov.uz/oz/page/1/4>

4. <https://uz.wikipedia.org/wiki>